

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ МЕҲНАТКАШЛАРИ МАЪНАВИЙ ТУРМУШИДА МАДАНИЙ-ОҚАРТУВ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20-ЙИЛЛАРИ ИККИНЧИ ЯРМИ – 30-ЙИЛЛАР)

Ибодулла Шоймардонов,

*Шаҳрисабз давлат педагогика институти катта
ўқитувчиси, тарих фанлари номзоди*

Таянч сўзлар: маданий-оқартув ишлари, маданий-оқартув ишлари йўналишлари, саводсизликни тугатиш, қизил чойхоналар ва қизил бурчаклар, биринчи телевизор, “социалистик қурилиш”, “янги маданият”, “коммунистик ахлоқ нормалари”.

Ўзбекистонда, шу жумладан қишлоқларда XX асрнинг 20-йиллар иккинчи ярми – 30-йилларда ижтимоий-маданий сиёсатнинг амалга оширилиши маданий-оқартув ишларини ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тизимсиз мумкин эмас эди (сўнгги йилларда маданий-оқартирув атамаси ўрнига маданий-маърифий атамаси қабул қилинди). Маданий-оқартув муассасалари нафақат кишиларнинг маданий ҳордиқ чиқаришлари, балки Совет давлати олиб бораётган сиёсатни тарғиб қилишда ҳам катта аҳамият касб этар эди.

Маданий-оқартув муассасалари ўз вазифаларини аҳолининг маънавий талаб ва эҳтиёжларини, жамият ижтимоий-маданий муҳитини соғломлаштиришни амалга ошириш оқибатидагина бажара оларди. Уларнинг фаолиятидаги ишлар икки йўналишда олиб борилиши мумкин эди. Буларнинг биринчиси маданий соҳалардаги ҳаракат бўлиб, иккинчиси эса мафкуравий соҳадаги ишлардан иборат эди. Тўнтаришдан кейинги биринчи ўн йилликда партия ва ҳукумат томонидан маданий қурилиш тадбирлари тизими мўлжалланди. У таълим, сиёсий маориф, фан ва санъатни, хўжаликни ривожлантириш вазифалари билан бирга олиб боришни назарда тутар эди. Бироқ дастлабки беш йилликлар даврида партия-совет раҳбариятининг диққат эътибори асосан иқтисодиётга қаратилган эди. Албатта, маданий-оқартув ишлари қишлоқ жойларда керак эди ва мана шу мақсадда бу борада муайян ишлар амалга оширила бошланди.

Ўзбек халқининг миллий давлатчилиги ташкил топиши билан меҳнаткашларнинг ижодий кучларини намоён қилиш учун баъзи имкониятлар вужудга келди. Илгари ташкил этилган маданий-оқартув муассасаларининг фаолияти сезиларли даражада жонланди. Тўғри, умуман Ўзбекистон бўйича 1924 йилда улар унчалик кўп эмас эди, атиги 134 та ана шундай муассаса бор эди¹. Бироқ

¹ Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет Советской власти..., 247-бет.

маданий-оқартув ишлари йилдан-йилга кучайиб бормоқда эди. Клублар, кутубхоналар, қизил чойхоналар, мактаблар ва маърифат тарқатувчи бошқа муассасалар қишлоқларда маданий-оқартув ишлари олиб бориш марказига айланмоқда эди.

1925 йилда республикада 86 та қизил чойхона ишлаб турар эди². 1928 йилда Ўзбекистонда 223 та клуб бўлган бўлса, 1931 йилда уларнинг сони 347 тага етди, буларнинг 62 таси қишлоқ жойларда эди³.

1929 йилда бошлаб юборилган маданий юриш республикада, биринчи навбатда қишлоқ жойларда маданий-оқартув ишларининг жонланишига кўмаклашди. Уларда 15000 та маданий-юриш иштирокчилари қатнашди. Уларнинг кўпчилиги комсомоллар, ишчилар ва деҳқонлар сафидан чиққан фаоллар эди. Маданий юриш қатнашчиларининг фаолиятини саводсизликни тугатиш бўйича республикада фавқулодда комиссияси мувофиқлаштириб турди.

Бутун маданий-оқартув ишлари уч асосий йўналиш бўйича олиб борилди: 1) умумий таълим мактаблари ташкил этиш ва саводсизликни тугатиш; 2) санъат воситаларидан фойдаланган ҳолда оғзаки тарғибот ва ташвиқот ишлари (масалан, митинг-концерт, маъруза-концерт, кинолекторий ва бошқалар); 3) ташвиқот-тарғибот йўналишидаги (ташвиқот концерти, театрлаштирилган ташвиқот концерти ва бошқалар) санъат шакллари (спектакль, концерт). Бадиий ташвиқот ишларига театр труппалари ва бадиий жамоалар жалб этилди.

Маданий-оқартув ишларини ташкил этишга давлат ва маҳаллий бюджетлардан ҳар йили маблағ ажратилди. Масалан, 1925 – 1926 йилларда мана шу мақсадлар учун фақат Тошкент округида 2332792 сўм (унинг 24% и округ бюджетининг умумий суммасидан эди) сарфланган эди⁴.

1929 йилда маданий юриш бошлангандан кейин республика марказий ўқув услубий кўмитаси ўқув қўлланмалари сотиб олиш ва 25 та болалар хоналарини жиҳозлаш учун 9 минг сўм ажратди⁵.

Қизил чойхоналар ва қизил бурчаклар сони кўпайди. Маориф Халқ Комиссарлигининг Ўзбекистон Советларининг V съездидаги ҳисоботида 1931 йилда улар умуман Ўзбекистон бўйича 1,4 минг, 1932 йилда 2,6 минг, 1933 йилда 3,2 минг эканлиги ҳақида гапирилган эди⁶. Кино қурилмалари ва радиоузеллар сони ўсиб борди. Агар 1925 йилда республикада 25 та кино қурилмаси бўлган бўлса, 1932 йилда уларнинг сони 300 тага етди.

² Алламурад Д. Совети в борьбе за победу социализма в Узбекистане (1924 – 1937 гг.), 128-бет.

³ Хушбеков А. Из истории культурного строительства в Узбекистане в годы первой пятилетки. – Самарканд, 1959, 72-бет.

⁴ Аминова Р. По пути социального прогресса. –Ташкент, 1986, 92-бет.

⁵ “Правда Востока”, 1929 йил 28 декабрь.

⁶ Хушбеков А. Кўрсатилган асар, 70-бет.

1928 йил сентябрь ойида Тошкентда янги кучли қувватли радиоузел ишга тушди. Ўша йил июль ойида В.П.Грабовский ва И.Ф.Белянский биринчи марта тасвирнинг масофадан туриб берилиши ва қабул қилинишини амалга оширдилар, Тошкентда жаҳонда биринчи телевизор пайдо бўлди⁷.

1930 йилда ҳукумат маданий-маърифий ишларнинг шундан кейинги йўналиши ва мазмунини белгилади, касаба уюшмалари, совет ва жамоатчилик ташкилотларига “союзларнинг бутун маданий-оқартув ишига янгича мазмун беришни ва уни янги қуриш вазифаларидан ажратиш йўлидаги ҳар қандай уринишларга қарши олиб боришни ҳамда бу ишда сиёсатдан қочиш ва тор маданиятчилик элементларига қатъиян хотима бериш”ни тавсия этди.

1933 йилда Ўзбекистон колхозларида оталиққа олганларнинг кучлари билан 248 та қизил бурчак ва чойхона, 27 та кўчма радио ва 42 та радио нукта ташкил этилди⁸.

1933 йил 1 апрелга келиб колхозларга маданий-оқартув муассасалари йўли билан 420 та қизил чойхона мудирлари, 180 та ўқиб берувчилар ва ташвиқотлар ҳамда 34 та клуб ходимлари юборилди. Улар ихтисослаштирилган курсларни тамомлаган эдилар. Бу вақтга келиб Самарқанд, Янги Урганч, Термиз, Қўқон ва бошқа районларнинг қишлоқларида 100 та кўчма кино қурилма ишлай бошлади. Республика колхозларига 55 та ташвиқот-бадий жамоалар бориб хизмат кўрсатди, 2500 та кутубхона, батарея комплектлари бўлган 40 та кўчма радио жўнатилди. Бундан ташқари, бу вақтга келиб, республикада Маориф Халқ Комиссарлиги томонидан 500 та колхоз қироатхоналари пунктлари ташкил этилди⁹.

1933 – 1934 йилларда республика колхозларига шаҳарлардан таркибида 4 минг маданий армиячилар бўлган юзлаб тарғибот бригадалари юборилди. Фаоллар қишлоқларга ва дала шийпонларига кўчма кино қурилмалари олиб келдилар, радио тармоқлар ўрнатдилар, кўчма кутубоналар ташкил қилдилар. Оталиқдаги барча колхозларда деҳқонларга тиббий ёрдам кўрсатиш уюштирилди¹⁰.

Биринчи беш йилликнинг охирига келиб Ўзбекистоннинг иқтисодий жиҳатдан кучли деярли барча районларида маданий-оқартув ва ташвиқот-тарғибот базалари ташкил этилди. Улар катта маърифий ва ташвиқот ишларини амалга оширдилар. Намунавий база кутубхона-ўқиш хоналаридан, кино қурилмалардан, музей-кўргазмалардан, жисмоний тарбия билан шуғулланиш залларидан, катталар учун курслар ва мактаблардан иборат эди¹¹.

⁷ Кунгиров И. Деятельность культурно-просветительных учреждений Узбекистана в 1921 – 1928 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 1990, 2-бет.

⁸ ЎЗР МДА, Р-737-фонд, 1-рўйхат, 1426-иш, 36-40-варақлар.

⁹ ЎЗР МДА, Р-737-фонд, 1-рўйхат, 1547-иш, 11-12-варақлар.

¹⁰ ЎЗР МДА, Р-737-фонд, 2-рўйхат, 850-иш, 24-варақ.

¹¹ Хушбеков А. Кўрсатилган асар, 69-бет.

Биринчи беш йиллик даврида радиоузеллар сони ўсди (25 мингтагача). Маҳаллий Советлар қишлоқ районларнинг радиолаштирилиши тўғрисида катта ғамхўрлик қилдилар. Масалан, Вобкент район Совети 1925 йил бошида қишлоқларда 92 та радио-карнай ўрнатди. Бундан ташқари, мукофот сифатида энг яхши зарбдор колхозчилардан 8 тасининг уйи радиолаштирилди¹².

Иккинчи беш йилликда касаба уюшмалари колхозлардаги маданий-маърифий ишларга ўз оталиқларини кучайтириб юборди. 1933 йилда уларнинг ёрдамлари билан колхозларда 248 та қизил бурчак ва чойхона, 85 та дала ошхоналари, 27 та кўчма радио ва ҳоказолар ташкил қилинди.

Андижондаги касаба уюшмалари ташкилотлари ҳам ўз оталиқларидаги колхозларга маданий-маиший хизмат кўрсатишга аҳамият бериб, 1933 йилги экиш мавсумида маданий хизмат кўрсатиш бўйича 8 та бригада, 7 та қизил чойхона, 9 та саводсизликни битириш мактаби ташкил қилди, радиомосламалар ўрнатдилар, 240 та колхоз газеталари чиқардилар.

1934 йилда маданий-маърифий ходимлар касаба уюшмалари колхоз ва совхоз қурилиши ҳамда пахтачилик масалаларига доир оммабоп адабиётларга эга бўлган 200 та кўчма кутубхона ташкил қилди. Улар Ўзбекистондаги 200 та колхоз, 24 та МТС ва совхозларга хизмат кўрсатди¹³.

“Правда Востока” газетаси 1936 йилда бундай деб ёзган эди: “Маданият ўсганлигининг кўрсаткичларидан бири шу бўлдики, 1935 йил охирида республиканинг фақат 21 районида колхозчи ёшларнинг 72 та ҳаваскорлик театри, 206 та мусиқа мактаблари ва 138 та хор тўгараклари ишлаб турган эди. Бу тўгараклар билан қарийб 1,5 минг комсомоллар ва 2 минг партиясиз ёшлар қамраб олинган эди”¹⁴.

1935 йилда Жиззах район Ҳайдаробод қишлоқ Советининг депутатлар гуруҳи колхозларда 7 та қизил чойхона ташкил қилдилар ва уларни радиорепродукторлар, адабиётлар, газеталар билан таъминладилар, ҳар ҳафта кинофильмлар ва мунтазам равишда бадиий ҳаваскорларнинг концерт программасини намойиш қилишни йўлга қўйдилар. Алоҳида эътибор аёллар ўртасида ташкилий ва маданий-сиёсий ишларни олиб боришга қаратилди. Бу ишларга қишлоқ Советининг депутатлар гуруҳи ва секцияси аъзолари бўлган 160 нафар фаол хотин-қизлар жалб қилинди¹⁵.

1935 йил охирида Ўзбекистонда 65 та социалистик маданият район уйлари, 488 та клуб, 3324 та қизил чойхона, 57 та колхозчилар уйлари, 22 та маданият ва

¹² Алламуродов Д. Исторический опыт Советов Узбекистана в борьбе за победу социализма..., 109-бет.

¹³ Нурмухамедова М. Ўзбекистонда маданий-маърифий ишлар, 22-бет.

¹⁴ “Правда Востока”, 1936 йил 16 февраль.

¹⁵ ЎзР МДА, Р-86-фонд, 10-рўйхат, 798-иш, 123-варақ.

истироҳат боғлари ташкил этилди¹⁶. Шуниси эътиборлики, кўплаб маданият муассасалари деҳқонларнинг ўзларининг қўл кучлари билан қурилди. Масалан, 1925 йилдаёқ Фарғона округидаги Сарикўрғон қишлоқ Советининг ташаббуси билан деҳқонлар ҳашар йўли билан қарийб 15 минг сўм турадиган деҳқонлар уйини қурдилар¹⁷.

Мазкур йилда республика қишлоқларида кутубхона ишларини ташкил қилиш бўйича танлов ўтказилди. Республика танлов қўмитаси қишлоқларда кутубхоначилик ишларини ривожлантиришда намунали иш сифатида Бутуниттифоқ кутубхоналар иш танловига Ўрта Чирчиқ район кутубхонасини ҳамда Ленин район Ўзбекистон қишлоқ Советининг қишлоқ кутубхонасини тавсия этди. Бу ерда колхозчи китобхонлар учун барча қулай шароитлар яратилган бўлиб, кутубхона фонди 1,5 минг китобдан иборат эди. Ўқувчилар сони 25 дан 700 кишигача ортди. Кутубхона учта колхоз, қизил чойхонани оталиққа олган эди.

1936 – 1937 йилларда Ромитан райони колхозларида янги қизил чойхоналар, 7 та кутубхона, иккита клуб очилди. Андижон округидаги Ўзбекистон районида қарийб 6 миллион сўмлик янги клублар, шинам қизил бурчаклар ва чойхоналар қурилди.

Қишлоқларда профессионал ижодий жамоаларни, биринчи навбатда, театр труппаларини маданий-оқартув ишларига жалб этиш ишлари ҳам амалга оширилди. Масалан, 1932 йилда театр санъатини ривожлантириш учун сарфланган йиллик маблағ 2300 сўмни ташкил этди¹⁸. Бу албатта, етарли эмас эди.

Лекин, барибир, театр жамоалари қишлоқ жойларга борар, спектакллар кўйишар, деҳқонларга концертлар намойиш қилишар эдилар. Масалан, Қашқадарё округ театри тез-тез колхозчиларнинг меҳмони бўлиб турар эди. Жумладан, 1937 йилда театр труппаси икки бригадага бўлиниб иш олиб борди. Биринчи бригада Касби, Кавдин, Қозоқ, Денов ва Қамаши қишлоқ Советларидаги 21 та колхозларда, иккинчи бригада эса Қатағон, Камилон, Найман, Сарим ва Косон қишлоқ Советлари худудидаги колхозларда бўлишди. Театр репертуарида “Гулсара”, “Номус ва Муҳаббат”, “Аршин мол-алан” ва бошқа спектакллар бор эди. Актёрлар спектаклларда ўйнашдан ташқари концертлар кўйишар, газеталарни баланд овозда ўқишар, деворий газеталар чиқаришда колхозчиларга ёрдам беришар эдилар¹⁹.

1940 йилда Ўзбекистонда 2804 та клуб муассасаси бор бўлиб, уларнинг 2418 таси қишлоқ жойларда, 624 та кино қурилмаси бўлиб, уларнинг 408 таси қишлоқ жойларда эди.

¹⁶ Исаев Х. Рост общественно-политической активности крестьянства Узбекистана, 99-бет.

¹⁷ “Правда Востока”, 1927 йил 21 июнь.

¹⁸ Алламуллоев Д. Совети борье за победу социализма в Узбекистане (1924 – 1937 гг.)..., 206-бет.

¹⁹ “Правда Востока”, 1937 йил 16 август.

Қишлоқ жойларда маданий-оқартув ишларини ташкил этишда кутубхоналар катта роль ўйнар эди. Кутубхоналар адабиёт, китобларни ташвиқ қилиш ва оммалаштириш орқали саводсизликни тугатишга кўмаклашишга, эски турмуш қолдиқларини бартараф этишга, деҳқонларни умуминсоният маданиятидан баҳраманд қилишга, уларнинг ижтимоий-сиёсий ва меҳнат фаолиятини кўтаришга даъват этилган эди.

1924 йилда Ўзбекистонда 172 минг китоб-журнал фондига эга бўлган 43 та оммавий кутубхона бор эди. Биргина Хоразмда 1924 – 1925 йилларда 10 та кутубхона, 3 та театр ва халқ музейи ишламоқда эди²⁰. Бу албатта, катта ишларнинг бошланиши эди.

Клуб-кутубхона ходимларининг I Бутун Ўзбекистон қурултойи (Тошкент, 1926 йил 12 июль) кутубхоначилик ишини ташкил этиш ва янада ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Қурултой Ўзбекистонда кутубхоначилик ишининг аҳволи масаласини кўриб чиқиб, бу ишларни жонлантириш, айниқса қишлоқ жойларда улар сонини кўпайтириш чоратадбирларини белгилади. Бундан ташқари қурултойда оммавий кутубхоналар ва маданий-оқартув муассасалари учун кадрларни режали тайёрлашга асос қўйилди.

1927 йилда Ўзбекистонда 162 та кутубхона²¹, 1928 – 1929 йилларда – 234 та, 1929 – 1930 йилларда – 240 та кутубхона бор эди. Уларнинг кўпчилиги қишлоқ жойларда эди.

30-йиллар ўрталаридан бошлаб кутубхоначилик ишлари учун кадрларни ихтисослаштириб тайёрлаш йўлга қўйилди. Самарқандда кутубхоначилик тайёрлайдиган бир йиллик курслар, Тошкентда икки ойлик курслар иш бошлади²².

Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлиги 1930 – 1932 йилларда махсус курсларда 200 нафар қизил чойхона, 200 та район маданият ходимларини ва 80 та кутубхоначи тайёрлашни кўзда тутди²³.

1934 йил охирида Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Советининг кўрсатмаси бўйича Москва ва Ленинграддаги кутубхоначилик олий ўқув юртларига республиканинг маҳаллий миллатга мансуб илк вакиллари жўнатилди.

1937 йилда Тошкент кутубхоначилик техникумига 105 ўқувчи, Тошкент ва Хивадаги бир йиллик кутубхоначилик курсларига 190 киши ва 140 кишини мактаб кутубхоналари ходимлари курсига қабул қилиш режалаштирилган эди. 1937 – 1938

²⁰ Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан. Тошкент, 1981, 63-бет.

²¹ Самибоев К.Х. Культурное строительство в Самаркандской области в 1925 – 1941 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 1963, 12-бет.

²² Касимова А.Г. Развитие сети массовых библиотек Узбекистана (1917 – 1941 гг.). автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 1965, 13-бет.

²³ ЎЗР МДА, Р-88-фонд, 8-рўйхат, 358-иш, 2-варақ.

ўқув йилидан бошлаб Тошкент кутубхоначилик техникумида сиртки бўлим очилди.

Қорақалпоғистон АССР нинг қишлоқ жойларида ҳам кутубхона тизими ривожланди. Маҳаллий Советлар томонидан кутубхоналар очиш, китоб-журнал фондини ривожлантириш, кутубхона муассасаларини тайёргарлик кўрган ходимлар билан таъминлаш тадбирлари кўрилди. Масалан, 1937 йил бошида Қорақалпоғистонда 42 та қироатхона, 17 та шаҳар ва қишлоқ кутубхоналари бор эди. Агар 1924 йилда республика қишлоқларида бирорта ҳам кутубхона мавжуд бўлмаган бўлса, 1940 йилда 195 та кутубхона бор бўлиб, улар 205 минг нусха китоб-журнал фондига эга эди.

1938 йилда Ўзбекистонда 1441 та оммавий кутубхона бўлиб, уларнинг 975 таси қишлоқ жойларда эди.

1939 йил 1 октябрда республикада 1600 та кутубхона бор эди. Фақат Маориф халқ комиссарлиги тизимида республика колхозларида 268 та оммавий кутубхона ҳамда қишлоқ клублари қошида 222 та кутубхона ташкил этилди. ЎзССР Маориф халқ комиссарлиги тизими оммавий кутубхоналарнинг китоб фонди 1,5 млн. нусхага етди.

1940 йилга келиб қишлоқ, район ва вилоят Советларининг, Советлар ижроия кўмиталари ҳузуридаги маданий труппа бўлимларининг саъй-ҳаракатлари билан Ўзбекистон бўйича 112 та район, 287 та мустақил қишлоқ, 408 та клублар қошидаги ва 401 та колхоз (улар республика бўйича жами 1774 та эди)²⁴ кутубхонаси мавжуд эди. Уларнинг китоб фонди 957 минг нусхани ташкил қиларди (ҳаммаси бўлиб республика бўйича кутубхоналар 2534 минг китоб фондига эга эди).

Урушдан олдинги йилларда маданий-оқартув муассасалари тармоғини кенгайтириш ҳақида жиддий ғамхўрлик қилинди, бу соҳага ажратиладиган маблағлар кўпайтириб борилди. Масалан, иккинчи беш йилликда ижтимоий-маданий эҳтиёжларга сарфланган маблағ 2314 минг сўмни ташкил қилди, учинчи беш йилликнинг тўрт йили мобайнида эса 4405326 сўмга етди. 1937 йилда Ўзбекистонда 943 та маданий муассаса бўлган бўлса, 1939 йилда уларнинг сони 1496 тага кўпайди. 1937 йилда 895 та кутубхона ишлаган бўлса, 1941 йилда бу рақам 1748 тага ортди²⁵.

Вақтли матбуот республика туб жой аҳолиси ўртасида маданий-оқартув ва сиёсий-тарбиявий ишларни ташкил этишда муҳим амал ҳисобланарди. Журналлар ва газеталарда хўжалик-маданий қайта қуришлар ҳам назарий, ҳам амалий масалаларнинг кенг доираси кўтариб чиқилар эди.

²⁴ Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет..., 272-бет.

²⁵ Развитие народного хозяйства и культурного строительство УзССР. - Ташкент, 1955, 89-бет.

1928 йилда республикада 25 номда газета чиққан бўлса, 1932 йилда 205 та газета ва 56 та журнал нашр этилди. Улардан 152 та газета ўзбек тилида ва 35 та журнал туб жой миллатлар тилида босилиб чиқар эди.

Китоб нашр этиш ишида ҳам муайян ютуқларга эришилди (1928 йилда 2 млн. 268 минг нусха, 1929 – 1932 йилларда 38 млн. 909 минг нусха китоб нашр қилинди)²⁶.

1932 йилда Ўзбекистонда 178 та газета ва 54 та журнал чиққан бўлса, газеталарнинг 149 таси ва 25 та журнал ўзбек тилида нашр этилар эди. Биринчи беш йиллик даврида 54 район газетаси, юзлаб колхоз ва совхоз деворий газеталари пайдо бўлди²⁷.

1934 йилда республикада қарийб 200 та газета чиқар, китоб нашр этиш эса 1929 йилдаги 14 миллионга нисбатан 75 миллион босма табоқни ташкил этди. Биргина 1935 йилда ўзбек тилида 598 та китоб нашр этилди.

1935 йилда Ўзбекистонда 14 номда газета чиқар, уларнинг 11 таси ўзбек тилида эди. 1928-1929 йилларда республикада 740 номда китоб чиқарилган бўлса, 1935 йилда 1246 номда китоб нашр этилди. 1936 йилда республикада 160 та газета чиқар эди, улардан 14 таси республика ва 99 таси район газеталари эди. Ўзбек тилида 17 та даврий журнал ва бюллетень чиқар эди.

40-йиллар бошида республикада чиқаётган 54 та журнал (уларнинг 19 таси ўзбек тилида) ва 200 та газета (124 таси ўзбек тилида) ўз саҳифаларида бутун оммани ҳаётда бўлиб турган воқеа ва ҳодисалар билан таништириб борди.

Қишлоқларда маданий-оқартув ишларини ташкил этишга татбиқан айтиб ўтилганларни яқунлаб, шуни таъкидлаш жоизки, қишлоқ маданий-оқартув муасасалари – чойхона-ўқувхоналар, “қизил аравалар”, қизил чойхоналар, кутубхоналар, клублар, кино қурилмалар (кинотеатрлар) ва радиоузеллар ижтимоий-маданий ҳаётда муҳим ўрин тутди, турмушнинг янги – “совет” нормалари ривожланиши ва қарор топишга кўмаклашди.

20-йиллар иккинчи ярми – 30-йилларда Ўзбекистонда “социалистик қурилиш” доирасида “янги маданият”ни яратишга ва “коммунистик ахлоқ нормалари”ни қарор топтиришга қаратилган маданий қайта қуриш ишлари амалга оширилди. Бироқ, Сталинча раҳбарият томонидан “маданий инқилоб” деб номланган маънавий соҳани қайта қуриш охириги чегарасигача торайтирилган ва ибтидоийлаштирилган эди. Бутун маданий-оқартув ишлари саводсизликни тугатишдан иборат қилиб қўйилганлиги ва ёрқин ифодаланган хужумкор-ташвиқот ҳамда мафкуравий кўриниш касб этганлиги бежиз эмас. Шу сабабли зиёлилари ва минглаб йиллик миллий-маданий анъаналари етакчи роль ўйнаши мумкин бўлган

²⁶ Очерки истории коммунистической партии Узбекистана... , 259-бет.

²⁷ ЎзР МДА, Р-86-фонд, 1-рўйхат, 3209-иш, 15-варақ.

миллатнинг маънавий савиясини белгиловчи мезонлар яккаҳокимлик тартиби шаклланиши жараёнида янги “ишчи-деҳқон маданияти”ни барпо этиш баҳонасида улоқтириб ташланди.

Қишлоқ аҳолисининг саводсизлигини тугатиш жараёнида халқ маорифини ташкил этиш ва ривожлантириш ҳамда деҳқонларнинг кенг оммасини маърифатли қилиш борасида катта ишлар амалга оширилди. Мактаблар қурилишига, ўқитувчи кадрлар тайёрлашга, ўқув инвентарлари ва мактаб анжомлари, дарслик ва ўқув қўлланмалари сотиб олишга ажратилган маблағлар мазкур даврда йил сайин ўсиб борди.

Ўқийдиганлар сони йилдан-йилга кўпайиб борди, саводсизлар ва чаласаводлилар сони анча қисқарди. Шу билан биргаликда яна муҳим бир нарсани алоҳида таъкидламаслик мумкин эмаски, қишлоқларда маориф ишларини ташкил этиш, мактаб қурилишига ўтишнинг ўзи аста-секин соддалашган шакллар касб этди. Бу миқдор кўрсаткичларининг орқасидан қувишда, саводсизликни жадал суръатларда тугатишга бўлган уринишларда ўз ифодасини топди.

Аслида эса барча ишлар расмий манбалар ва оммавий ахборот воситаларида уқтирилганидан бошқача кўринишда, анчагина мураккаб вазиятда эди. Кўпинча маблағлар, ўқув бинолари, ўқитувчи кадрлар, дарсликлар ва бошқалар етишмас эди.

Ўқув-таълим жараёни миллий-маданий анъаналаридан ажратилибгина қолинмасдан, балки моҳият эътибори билан тарбиявий жараённинг кўшимчасига айлантирилди, чунки “коммунистик ғоявийлик” нормаларини эгаллаб олиш таълим ишининг асосий жиҳатига айланди. Буларнинг барчаси кўпчилик ҳолларда халқ таълимини ташкил этишни доимий қистовга олинган оммавий кампанияга айлантирди.

Маҳаллий Советларнинг кўпинча ўзларига хос бўлмаган функциялар билан шуғулланганликларини ҳам қайд этмаслик мумкин эмас. Улар ўзларининг давлат мажбуриятлари, вазифалари ўрнига кўпинча ўқув жараёни ишларига аралашдилар.

Маълумки, 20-йилларнинг иккинчи ярмида мамлакатда оммавий қатағонлар бошланди. Ёзувчилар, шоирлар, фан ва жамоат арбоблари бирин-кетин тазйиққа учрай бошладилар. Натижада ўзбек халқи ўзининг ақл-заковат тимсоли бўлган кўплаб асл ўғлонларидан ажралди. Акмал Икромов, Файзулла Хўжаев, Абдулла Қодирий, Абдулла Авлоний, Чўлпон, Фитрат, Элбек, Усмон Носир, Ғози Олим Юнусов, Наим Саид, Отахон Ҳошим, Абдурахим Йўлдошев, Сотти Ҳусайн, Лутфулла Алимов, Шокиржон Раҳимий кабилар жаҳолат қурбони бўлдилар. Бу ва “маданий инқилоб”ни амалга оширишдаги бошқа кўпгина хатоликлар ўзбек маданиятининг тараққиётига жуда катта тўсиқ бўлдики, бу ҳолатлар ҳам мазкур йилларда халқ таълимининг ва маданий-оқартув ишларининг миллийликдан

узоклашиб, ўша даврдаги ҳукмрон мафкура асосида ривожланишининг муҳим омили бўлди. Собиқ Компартиянинг тарихий XX съезидан кейин бундай бегуноҳ қамалган ва қатл қилинган минглаб кишилар оқлана бошлади.

Маъмурий-буйруқбозлик тизими шароитида коммунистик партия олиб браётган сиёсатга қарши чиққан кишиларга қаттиқ чоралар кўрилди. Давлат хавфсизлиги кўмитасининг судья, прокурор ва алоҳида бўлим бошлиғидан ташкил топган “Учлик” деб аталувчи қотиллик ва адолатсизлик билан тўлиб-тошган гуруҳи томонидан республикамызда 41 мингдан ортиқ бегуноҳлар қамалди, 6920 киши ўлим жазосига ҳукм этилди. Қатл жазосини олганлар асосан ўқитувчилар, ёзувчилар, партия, давлат ва хўжалик раҳбарлари, маданият дарғалари – зиёлилар эдилар²⁸.

20-йиллар иккинчи ярми – 30-йиллар Ўзбекистонда капитализмни четлаб ўтиб, социализм қуриш тўғрисидаги ғоялар пайдо бўлган ва турли шакллар касб этган давр бўлди. Бу йилларда Ўзбекистонда олиб борилган маданий қурилиш умумиттифоқ миқёсида ягона бўлган “социалистик қурилиш” модели доирасида амалга оширилди. Бу жараёнга миллий, этник, тарихий-маданий хусусиятлар, Ўзбекистон учун мос бўлган шакллар, суръатлар ва усуллар эътиборга олинмади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар

1. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти..., 247-бет.
2. Алламуродов Д. Совети в борьбе за победу социализма в Узбекистане (1924 – 1937 гг.), 128-бет.
3. Хушбеков А. Из истории культурного строительства в Узбекистане в годы первой пятилетки. – Самарқанд, 1959, 72-бет.
4. Аминова Р. По пути социального прогресса..., 92-бет.
5. “Правда Востока”, 1929 йил 28 декабрь.
6. Хушбеков А. Из истории культурного строительства в Узбекистане в годы первой пятилетки. Самарқанд, 1959, 70-бет.
7. Кунгиров И. Деятельность культурно-просветительных учреждений Узбекистана в 1921–1928 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Ташкент, 1990, 2-бет.
8. ЎзР МДА, Р-737-фонд, 1-рўйхат, 1426-иш, 36-40-варақлар.
9. ЎзР МДА, Р-737-фонд, 2-рўйхат, 850-иш, 24-варақ.
10. Нурмухамедова М. Ўзбекистонда маданий-маърифий ишлар, 22-бет.
11. “Правда Востока”, 1936 йил 16 февраль.
12. ЎзР МДА, Р-86-фонд, 10-рўйхат, 798-иш, 123-варақ
13. Исаев Х. Рост общественно-политической активности крестьянства Узбекистана, 99-бет.

²⁸ Туркистон, 1992 йил 21 апрель.

14. “Правда Востока”, 1937 йил 16 август.
15. Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан. Тошкент, 1981, 63-бет.
16. Самибоев К.Х. культурное строительство в Самаркандский области в 1925-1941 гг. Автореф. дисс.канд.ист.наук. Ташкент, 1963, 12-бет.
17. Касимова А.Г. Развитие сети массовых библиотек Узбекистана (1917 – 1941 гг.). Автореф. дисс.канд.ист.наук. Ташкент, 1965, 13-бет.
18. ЎЗР МДА, Р-88-фонд, 8-рўйхат, 358-иш, 2-варақ.
19. Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет..., 272-бет.
20. Развитие народного хозяйства и культурного строительство УзССР. Ташкент, 1955, 89-бет.
21. Очерки истории коммунистической партии Узбекистана... , 259-бет.
22. ЎЗР МДА, Р-86-фонд, 1-рўйхат, 3209-иш, 15-варақ.
23. Қашқадарё вилояти ҳокимлиги архиви, 83-фонд, 1,9,391-рўйхатлар, 26-варақ.
24. Туркистон, 1992 йил 21 апрель.